

Rôle des consignes dans l'apprentissage des matières spécialisées à l'IMS : étude de cas à l'université Ibn Tofaïl, Kénitra/Maroc

Role of Instructions in Learning Specialized Subjects at IMS: A Case Study at Ibn Tofaïl University, Kenitra/Morocco

BAHMAD MALIKA

Enseignant chercheur
Centre des Etudes Doctorales
Faculté des Langues, des Lettres et des Arts
Université Ibn Tofaïl
Laboratoire : Langage et société

HOUSSNI ABDELMAJID

Centre des Etudes Doctorales
Faculté des Langues, des Lettres et des Arts
Université Ibn Tofaïl
Laboratoire : Langage et société

Date de soumission : 05/01/2024

Date d'acceptation : 28/02/2024

Pour citer cet article :

BAHMAD.M & HOUSSNI.A (2024) « Rôle des consignes dans l'apprentissage des matières spécialisées à l'IMS : étude de cas à la Faculté Ibn Tofaïl, Kénitra/Maroc, Revue Internationale du Chercheur » Volume 5 : Numéro 1
» pp : 488-507

Résumé :

L'article explore l'impact des consignes en français à l'IMS sur l'apprentissage des matières spécialisées. Menée à l'université IBN TOUFAIL de Kénitra, l'étude interroge la perception des consignes par les étudiants de l'IMS. Les résultats révèlent que le module de français favorise la compréhension des consignes, malgré des difficultés à les lier au contenu enseigné. Certains estiment que le module facilite la compréhension des matières spécialisées, mais des obstacles persistent dans la compréhension des consignes. L'analyse souligne l'importance cruciale de comprendre et d'appliquer les consignes, surtout en français, pour l'apprentissage des matières spécialisées. Les étudiants intégrant régulièrement les consignes montrent une compréhension approfondie, renforçant leur capacité à mettre en pratique les enseignements. Le module de langue et communication facilite la surmonte des barrières linguistiques, optimisant la compréhension et l'application pratique des consignes. L'échantillon de 134 étudiants enrichit ces conclusions en offrant une base solide pour généraliser ces résultats à la population étudiante de l'IMS.

Mots-clés : consigne ; apprentissage ; matières de spécialité ; compréhension ; application pratique.

Abstract:

The article explores the impact of instructions in French at IMS on the learning of specialized subjects. Conducted at IBN TOUFAIL Faculty in Kénitra, the study investigates students' perception of instructions at IMS. Results reveal that the French module enhances understanding of instructions, despite challenges in linking them to the taught content. Some believe the module aids in comprehending specialized subjects, but obstacles persist in understanding instructions. The analysis underscores the crucial importance of understanding and applying instructions, especially in French, for learning specialized subjects. Students regularly incorporating instructions demonstrate profound understanding, strengthening their ability to apply the teachings. The language and communication module facilitates overcoming linguistic barriers, optimizing the understanding and application of instructions. The sample of 134 students enriches these conclusions by providing a solid foundation for generalizing these results to the student population at IMS.

Keywords: instruction; learning; specialized subjects; understanding; practical application.

Introduction

L'apprentissage des matières de spécialité dans les instituts des métiers de sport (IMS) repose sur divers facteurs, parmi lesquels les consignes jouent un rôle essentiel. Les consignes, qu'elles soient données lors des cours pratiques ou des cours magistraux, sont un élément clé pour favoriser la compréhension et la mise en pratique effective des connaissances acquises par les étudiants. Cependant, il est important de s'assurer que ces consignes soient formulées de manière optimale et adaptées à la spécificité de chaque matière de spécialité du fait de leur importance pédagogique dans l'apprentissage. Zerbato-Poudou précise à ce propos que :

« La consigne est ainsi présentée sous deux formes différentes, forme verbale et forme visuelle, technique qui devrait répondre, selon les enseignants, à la diversité des élèves. » (Zerbato-Poudou, 2001)

De plus, Amélie ajoute que :

« Les consignes doivent être formulées de manière à ce que les élèves puissent se les approprier et les mettre en pratique de manière efficace, Grâce à ces consignes l'élève connaît le but de l'activité à mener, ce qui lui donne du sens et donc une source de motivation supplémentaire. » (Amélie, 2021)

Cet article se propose d'examiner en détail l'importance des consignes dans l'apprentissage des matières de spécialité au sein des instituts des métiers de sport. À travers une étude de cas menée à l'université IBN TOUFAIL de Kénitra/Maroc, nous avons cherché à comprendre comment les étudiants de l'IMS perçoivent les consignes données et à évaluer l'impact de ces dernières sur la compréhension et l'exécution de la tâche aussi bien sur le plan théorique que pratique.

Le contexte de cette étude est l'enseignement des matières de spécialité dans l'institut des métiers de sport (IMS), avec un accent particulier sur la faculté IBN TOUFAIL de Kénitra/Maroc. Cette étude se concentre sur l'importance des consignes dans l'apprentissage des matières de spécialité au sein de cet institut. L'objectif est d'améliorer la formulation et l'application des consignes en français pour favoriser une meilleure compréhension et une mise en pratique effective de la part des étudiants.

La problématique abordée est la compréhension des consignes données lors des cours pratiques et des cours magistraux en langue française et son impact sur l'apprentissage des matières de spécialité. L'étude vise à évaluer la perception des étudiants de l'IMS vis-à-vis du module de français et son influence sur leur compréhension des consignes et du contenu enseigné.

Le contexte plus large de cette étude comprend les politiques éducatives et les réformes de l'enseignement au Maroc ainsi que les défis spécifiques auxquels les étudiants de l'IMS peuvent être confrontés dans leur apprentissage. Cette étude se positionne dans le cadre d'une recherche approfondie visant à identifier des solutions efficaces pour améliorer l'enseignement des matières de spécialité en prenant en compte les besoins des étudiants et en favorisant une meilleure compréhension des consignes en langue française.

L'importance des consignes dans ce contexte est multiple. Tout d'abord, les consignes permettent de transmettre aux étudiants les attentes et les objectifs spécifiques liés à chaque matière de spécialité. Elles leur fournissent des directives claires sur ce qu'ils doivent accomplir, les compétences à développer et les résultats attendus. Cela permet aux étudiants de se concentrer sur les aspects essentiels de chaque matière, d'organiser leur apprentissage de manière cohérente et d'éviter les confusions ou les interprétations erronées.

En outre, Le processus de réalisation de la tâche s'amorce avec l'énoncé clair et précis d'une consigne. Cette consigne, agissant comme un guide, pose les bases et les attentes de la mission à venir. Elle donne une direction aux apprenants, leur fournissant les informations nécessaires pour comprendre la nature et les objectifs de la tâche, Zerbato-Poudou inclut également que : « *La tâche repose sur un script bien réglé et ritualisé : énoncé de la consigne, succession d'actions, validation ou évaluation du résultat.* » (Zerbato-Poudou, 2001)

Les consignes structurent les tâches et les activités d'apprentissage, offrant aux étudiants un cadre clair et une orientation pour aborder les contenus complexes des matières de spécialité. Elles définissent les étapes à suivre, les méthodes à utiliser et les ressources à mobiliser. Ce processus facilite la compréhension et la planification des travaux à réaliser dans le sens de l'organisation du temps, dans la définition des objectifs intermédiaires et dans la gestion de la progression dans l'apprentissage.

Par ailleurs, les consignes jouent un rôle essentiel dans la communication entre les enseignants et les étudiants. Cependant la réalité du terrain montre que la compréhension de ces consignes n'est pas toujours au rendez-vous comme il le confirme Zerbato-Poudou :

« *On remarque que les consignes portent sur le produit à réaliser, les actions concrètes, les supports (les étiquettes, les images), le résultat, et non sur les intentions didactiques des enseignants.* » (Zerbato-Poudou, 2001)

Elles permettent également aux enseignants de transmettre les informations clés, d'expliquer les concepts complexes et d'orienter les étudiants vers les ressources pertinentes. De plus, les consignes offrent aux étudiants la possibilité de poser des questions, de demander des

clarifications et d'obtenir des éclaircissements sur les contenus ou les méthodes d'apprentissage.

Enfin, les consignes sont étroitement liées à l'évaluation des compétences des étudiants. Elles définissent souvent les critères et les indicateurs d'évaluation, permettant aux étudiants de comprendre les attentes en termes de performance et de qualité des travaux produits. Les consignes guident les étudiants dans la réalisation des tâches d'évaluation, en mettant l'accent sur les compétences spécifiques à développer et les éléments clés à prendre en compte pour obtenir de bons résultats.

Zakhartchouk affirme que le professeur joue un rôle crucial dans la compréhension des consignes, soulignant que parmi ses missions figure la formulation de consignes appropriées, comme il le mentionne dans son article :

« Donner des consignes fait bien partie du rôle classique de l'enseignant. Il y aurait à établir le nombre de consignes données dans une journée à une classe ordinaire. » (Zakhartchouk, 2000)

En résumé, les consignes revêtent une importance capitale dans l'apprentissage des matières de spécialité. Elles fournissent aux étudiants des directives claires, une structure pour l'organisation de leur apprentissage, une communication efficace avec les enseignants et des repères pour l'évaluation de leurs compétences.

L'objectif de cet article est d'analyser l'importance des consignes en français dans l'apprentissage des matières de spécialité au sein des instituts des métiers de sport (IMS). Plus précisément, il vise à examiner le rôle des consignes dans la compréhension des matières de spécialité, leur mise en pratique effective et leur impact sur la réussite des étudiants.

Les objectifs détaillés sont les suivants :

Examiner le rôle des consignes : L'objectif principal est d'explorer en profondeur le rôle des consignes dans l'apprentissage des matières de spécialité. Il s'agit de comprendre comment les consignes structurent les tâches et les activités d'apprentissage, et comment elles facilitent la compréhension des contenus complexes.

Analyser la compréhension des consignes par les étudiants : L'objectif est de mesurer le degré de compréhension des consignes par les étudiants de l'IMS. Cela implique de recueillir des données auprès des étudiants, par le biais de questionnaires ou d'entretiens, pour cela il faut trouver des questions pertinentes, À cet égard, Fenneteau souligne l'importance cruciale de la préparation préalable en déclarant que, *« il y a toujours un important travail de*

préparation à effectuer avant de rédiger les questions qui seront posées aux personnes interrogées. » (Fenneteau, 2015)

Évaluer l'impact des consignes sur la mise en pratique des matières de spécialité :

L'objectif est d'évaluer dans quelle mesure les consignes influencent la mise en pratique effective des matières de spécialité par les étudiants. Cela suppose de mesurer si les consignes sont correctement interprétées et appliquées, et d'analyser comment cela se traduit dans la réalisation des tâches, des travaux pratiques ou des projets liés aux matières de spécialité.

En complément, Khennous mentionne que, « *La consigne scolaire doit être considérée dans toutes ses dimensions car la compréhension de la tâche scolaire en dépend.* » (Khennous, 2012)

Proposer des recommandations pour améliorer l'utilisation des consignes :

Zakhartchouk considère que, « *Le travail pédagogique autour des consignes semble faire partie des tâches de base de l'enseignement. Il est nécessaire de réfléchir aux consignes que l'on donne.* » (Zakhartchouk, 2000)

La méthodologie repose sur un questionnaire distribué aux étudiants de l'IMS via Google Forms. Cette approche simple et rapide explore leur perception des consignes en français, couvrant les programmes du premier semestre (S1) et du deuxième semestre (S2) de la première année. Le questionnaire, incluant des questions ouvertes et fermées, vise à obtenir des informations sur la compréhension des consignes et leur impact sur l'apprentissage des matières spécifiques. La collecte de données, alignée sur la disponibilité des étudiants, offre un aperçu essentiel de leur perspective sur l'importance des consignes en français à l'IMS.

L'article débute en contextualisant l'importance des consignes dans l'apprentissage des matières spécialisées, définissant clairement ses objectifs. La méthodologie est ensuite présentée, couvrant la description de l'échantillon, les méthodes de collecte de données, et le lieu de l'étude.

Les résultats analysent la perception des étudiants vis-à-vis de l'assistance du module de français, leurs difficultés à lier compréhension des consignes et contenu enseigné, ainsi que l'impact sur la mise en pratique des matières spécialisées.

La discussion explore l'importance de comprendre les consignes, identifie des facteurs influençant la compréhension, et propose des améliorations. En conclusion, l'article résume les résultats clés. Ce plan concis assure une exploration complète du sujet.

L'objectif de cette réflexion est de formuler des recommandations concrètes et pratiques afin d'améliorer l'utilisation des consignes dans l'enseignement des matières spécialisées à l'IMS. Ces recommandations peuvent englober la formulation des consignes, les stratégies pédagogiques employées, les supports d'apprentissage, ainsi que des interventions spécifiques visant à renforcer la compréhension et l'application des consignes par les étudiants.

En résumé, l'objectif de cet article est d'approfondir la compréhension de l'importance des consignes en langue française dans l'apprentissage des matières de spécialité à l'IMS

1. Méthodologie de l'étude

1.1. Description de l'échantillon (étudiants de l'Institut des Métiers de Sport)

L'échantillon de cette étude comprend 134 étudiants de l'Institut des Métiers de Sport (IMS) qui ont participé à l'administration d'un questionnaire via Google Forms. Parmi les 147 étudiants sollicités, 134 ont répondu, ce qui démontre un taux de réponse significatif et témoigne de l'intérêt des étudiants envers le sujet de l'étude.

L'échantillon est constitué de deux groupes d'étudiants : ceux de première année (S1) et ceux de deuxième année (S3), avec l'analyse de leur programme de S2. Le questionnaire abordait des questions liées aux programmes du S1 ainsi que du S2, afin de prendre en compte les spécificités des différents niveaux d'études, Le choix de ces niveaux spécifiques (S1 et S2) s'explique par le fait que le module de langue et communication est enseigné uniquement en première année.

Parmi les participants, il y avait 76 garçons et 58 filles, ce qui indique une représentation équilibrée des genres dans l'échantillon. Ces données permettent de prendre en considération la diversité des étudiants de l'IMS et d'approfondir la compréhension de l'impact des consignes en français sur les matières spécifiques à leur domaine d'études.

La participation des étudiants à l'étude démontre leur reconnaissance de l'importance de la consigne en français dans leur apprentissage et dans l'évaluation de leurs compétences linguistiques. Cette réponse significative au questionnaire reflète l'engagement des étudiants envers leur formation et leur désir d'améliorer leur compréhension des matières spécifiques de leur domaine d'études.

En conclusion, l'échantillon de cette étude comprend 134 étudiants de l'IMS qui ont répondu au questionnaire, avec une répartition équilibrée entre les étudiants de première année et de deuxième année. La participation des étudiants témoigne de leur prise de conscience de

l'importance de la consigne en français dans leur parcours académique et souligne leur volonté d'améliorer leurs compétences linguistiques pour une meilleure compréhension des matières spécifiques de leur domaine d'études.

L'échantillon de cette étude a été soigneusement sélectionné pour assurer une représentation diversifiée de la population de l'IMS. Cette diversité vise à capturer les nuances dans la compréhension des consignes, offrant ainsi des insights significatifs pour l'analyse. De plus, la méthode de collecte de données via des questionnaires, administrés via Google Forms, a facilité la participation de manière rapide et pratique, garantissant une réponse significative de la part des étudiants.

1.2. Méthodes de collecte de données (questionnaire)

La collecte de données pour cette étude a été réalisée au moyen d'un questionnaire administré aux étudiants de l'Institut des Métiers de Sport (IMS) via Google Forms. Cette méthode a été sélectionnée pour sa simplicité d'utilisation, sa praticité et sa capacité à recueillir des réponses de manière rapide et efficace.

Le questionnaire, spécifiquement conçu, visait à explorer la perception des étudiants quant à l'importance des consignes en français dans l'apprentissage des matières spécifiques à leur domaine. Il couvrait les programmes du premier semestre (S1) et du deuxième semestre (S2) de la première année.

Dans la même optique, Coron affirme que, « *Un questionnaire permet d'interroger les individus sur leurs perceptions, leurs comportements, leurs avis.* » (Coron, 2020)

Le questionnaire visait à obtenir des informations sur la compréhension et la perception des étudiants à l'égard des consignes en français, leur impact sur la compréhension des matières spécifiques, et l'évaluation de leurs compétences linguistiques. Formulé avec des questions ouvertes et fermées, il a été distribué via Google Forms, encourageant les étudiants à répondre honnêtement en tenant compte de leurs expériences lors des cours pratiques et magistraux. La période de collecte de données a été déterminée en fonction de la disponibilité des étudiants. En résumé, cette méthode a permis d'obtenir des informations essentielles sur la perception des étudiants quant à l'importance des consignes en français dans leur apprentissage à l'IMS.

1.3. Lieu de l'étude (Université IBN TOUFAIL de Kénitra/Maroc)

L'étude a été menée à l'Université IBN TOUFAIL de Kénitra, au Maroc. Ce choix de lieu était motivé par le fait que cette université abrite l'Institut des Métiers de Sport (IMS), où se concentre l'objet d'étude de notre recherche.

L'université IBN TOUFAIL est réputée pour offrir un environnement académique dynamique et propice à l'apprentissage des matières de spécialité, y compris les disciplines liées aux métiers du sport. Elle dispose d'infrastructures modernes et de ressources pédagogiques adaptées aux besoins des étudiants.

2. Présentation et analyse de résultats

2.1. Perception des étudiants concernant l'aide du module de français dans la compréhension des consignes

Pensez-vous que le module de français vous aide mieux à comprendre les matières de spécialité ?
134 réponses

Plus d'un tiers des étudiants (35,1%) estiment que le module de français les assiste fréquemment dans la compréhension des matières spécialisées. De plus, 31,3% pensent que ce module est toujours utile à leur compréhension, tandis que 30,6% estiment que son aide est rarement suffisante pour comprendre les matières enseignées.

Les résultats de l'étude ont fourni des informations précieuses sur la perception des étudiants de l'IMS concernant l'aide apportée par le module de français dans la compréhension des consignes, la majorité d'étudiants estiment que le module de français les aide souvent à comprendre la consigne, ce qui souligne l'importance accordée à cette matière pour la compréhension des instructions données dans leur domaine d'études spécifique.

Selon le ministère de l'Éducation nationale français, et cette perspective est partagée au Maroc :

« Une première maîtrise du langage oral permet aux élèves d'être actifs dans les échanges verbaux, de s'exprimer, d'écouter en cherchant à comprendre les apports des pairs, les messages ou les textes entendus, de réagir en formulant un point de vue ou une proposition, en acquiesçant ou en contestant. » (Laffont)

Cependant, il est intéressant de noter que certains étudiants ont exprimé des difficultés à établir un lien entre le module de français et le contenu enseigné. Bien que le module les aide souvent à comprendre la consigne, ces étudiants rencontrent des obstacles pour appliquer cette

compréhension à la matière enseignée. Cela souligne l'importance de développer des stratégies pédagogiques qui aident les étudiants à relier efficacement la compréhension des consignes en français à leur apprentissage des matières spécifiques.

Ces résultats indiquent également que la perception des étudiants varie en fonction de leur niveau d'expérience et de leurs compétences linguistiques. Certains étudiants estiment que le module de français les aide toujours à comprendre le contenu des matières spécifiques, mais qu'ils ont des difficultés à comprendre la consigne. Cela soulève la question de l'adéquation entre les compétences linguistiques des étudiants et les exigences des consignes données.

2.2. Les étudiants font face à des défis pour établir une corrélation entre la compréhension des consignes et le contenu enseigné.

Le diagramme révèle que 47,8% des étudiants ont du mal avec les cours magistraux et les documents distribués. De plus, 22,4% éprouvent des difficultés avec les consignes lors des activités pratiques et les supports vidéo.

Les résultats de l'étude ont révélé que certains étudiants de l'IMS rencontrent des difficultés à faire le lien entre la compréhension des consignes et le contenu enseigné. Bien que la majorité des étudiants estiment que le module de français les aide souvent à comprendre la consigne, ils ne parviennent pas toujours à établir une connexion claire entre cette compréhension et le contenu des matières enseignées.

Cette difficulté peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est possible que les consignes fournies ne soient pas suffisamment claires ou explicites, ce qui rend difficile pour les étudiants de les relier au contenu spécifique des matières. De plus, les étudiants peuvent être confrontés à des obstacles liés à leurs compétences linguistiques ou à leur niveau de maîtrise de la langue française, ce qui peut entraver leur capacité à saisir pleinement le sens des consignes et à les appliquer de manière adéquate dans un contexte éducatif et professionnel en même temps.

Concernant cette question, Filliettaz signale que : « *Kunegel (2005) relève à ce propos que la formulation de consignes constitue, avec la monstration et le guidage, une des trois formes essentielles de l'activité tutorale en contexte professionnel.* » (Filliettaz, 2009)

Ces résultats soulignent l'importance de mettre en place des stratégies pédagogiques visant à renforcer la compréhension des consignes et à faciliter la connexion avec le contenu enseigné.

2.3. Impact de la compréhension des consignes sur la mise en pratique des matières de spécialité

Pensez-vous que le cours de français vous aide à comprendre les consignes et le contenu des matières de votre spécialité ?
134 réponses

Les résultats montrent que 47% des étudiants trouvent bénéfique le module de français pour comprendre les consignes, mais ils ont du mal à lier cela au contenu enseigné. D'autre part, 32,1% estiment que le module les aide toujours à comprendre le contenu des matières spécialisées, mais ils ont des difficultés avec les consignes. Pour 14,9%, l'aide du module ne facilite pas la compréhension des consignes ni la connexion avec le contenu. Enfin, 6% déclarent ne comprendre ni la consigne ni le contenu.

Les résultats de l'étude ont montré que la saisie des directives joue un rôle crucial dans l'assimilation des matières spécialisées chez les étudiants de l'IMS.

Cependant, il est important de noter que certains étudiants ont exprimé des difficultés à comprendre les consignes malgré leur compréhension du contenu des matières de spécialité. Cela soulève la question de savoir si les consignes fournies sont suffisamment claires et adaptées aux besoins spécifiques des étudiants. Il est essentiel que les enseignants veillent à formuler des consignes précises, concises et faciles à comprendre, en tenant compte du niveau de compétence linguistique des étudiants et de leur familiarité avec le vocabulaire et les concepts spécifiques à chaque matière.

3. Discussion

3.1. Importance de la compréhension des consignes dans l'apprentissage des matières de spécialité

La présente étude met en évidence l'importance de la compréhension des consignes dans l'apprentissage des matières de spécialité au sein de l'Institut des Métiers de Sport (IMS). Les résultats obtenus confirment que la compréhension adéquate des consignes est un élément déterminant pour la réussite des étudiants dans l'acquisition des compétences pratiques requises dans leur domaine d'études.

L'apprentissage des matières de spécialité nécessite la maîtrise de connaissances spécifiques et la capacité à les appliquer de manière appropriée. Les consignes fournies par les enseignants constituent le point de départ de cette mise en pratique, car elles définissent les attentes et les objectifs à atteindre. Ainsi, une compréhension claire et précise des consignes est essentielle pour orienter les actions des étudiants et les guider dans la réalisation des tâches assignées.

D'après Leblanc et Guillemette :

- «1- Des consignes bien formulées incitent les étudiants à se mettre en action.
- 2- Les bonnes consignes guident l'étudiant en lui laissant une part de créativité.
- 3- La qualité des travaux des étudiants est entre autres tributaire des consignes.
- 4- Une consigne claire a pour effet de réduire l'écart entre ce qui est attendu dans la tâche et ce qui est produit par l'étudiant.
- 5- Les bonnes consignes favorisent la motivation intrinsèque et l'autonomie de l'étudiant. » (Leblanc & Guillemette, 2014)

Les résultats de notre étude révèlent que la majorité des étudiants reconnaissent l'aide précieuse que leur apporte le module de français dans la compréhension des consignes. Ce constat témoigne de l'importance de l'enseignement de la langue française en tant qu'outil de communication et de compréhension dans le contexte des matières de spécialité. En effet, une maîtrise adéquate de la langue française permet aux étudiants de saisir avec précision les attentes des consignes et de les interpréter correctement, facilitant ainsi leur mise en pratique efficace.

Ainsi, Amargui soutient que dans le contexte universitaire : « La fonction essentielle de la langue française, dans le cas qui nous intéresse ici, est d'amener l'apprenant à utiliser

l'instrument qu'est la langue pour comprendre un savoir et éventuellement à produire un discours sur ce savoir (pour les disciplines enseignées dans cette langue). » (Amargui, 2006)

Toutefois, certains étudiants ont exprimé des difficultés à faire le lien entre la compréhension des consignes et le contenu enseigné. Cette observation soulève des questions sur la clarté et la pertinence des consignes fournies, ainsi que sur la manière dont elles sont intégrées dans le programme d'enseignement. Il est essentiel que les enseignants veillent à formuler des consignes spécifiques, adaptées aux besoins des étudiants et en lien direct avec les concepts enseignés. Une attention particulière doit également être accordée à l'explication et à l'illustration des consignes, afin d'aider les étudiants à établir des liens concrets entre les consignes et le contenu des matières de spécialité.

3.2. Facteurs influençant la compréhension et l'application des consignes

Si l'étudiant ne parvient pas à comprendre la consigne, l'enseignant réexplique en fournissant des exemples pour rapprocher l'apprenant du sens de l'injonction. À cet égard, ce dernier est considéré comme une « *stratégie d'intervention cognitive au service de la compréhension de la terminologie d'une discipline.* » (Debanc, et al., 2015)

La discussion des résultats de notre étude met en lumière plusieurs facteurs qui influencent la compréhension et l'application des consignes par les étudiants de l'Institut des Métiers de Sport (IMS). Ces facteurs, identifiés à partir des données recueillies, jouent un rôle essentiel dans la façon dont les consignes sont interprétées et mises en pratique par les étudiants.

Pour Petit : « *La langue offerte, par exemple dans le passage des consignes, se doit donc d'être légèrement supérieure à la langue maîtrisée par les apprenants tout en introduisant du langage spécialisé avec les structures syntaxiques qui permettent de les mettre en œuvre.* » (Petit, 2001)

Tout d'abord, la langue utilisée dans les consignes peut constituer un défi pour certains étudiants. La maîtrise de la langue française, peut varier d'un étudiant à l'autre, ce qui peut avoir un impact sur leur capacité à comprendre pleinement les consignes. Les étudiants dont le niveau de compétence linguistique est plus faible peuvent rencontrer des difficultés pour interpréter correctement les consignes et appliquer les actions requises. Il est donc essentiel de prendre en compte le niveau de compétence linguistique des étudiants et d'adapter les consignes en conséquence, en utilisant un langage clair, concis et accessible à tous.

Par ailleurs, l'expérience antérieure des étudiants dans l'application des consignes peut également jouer un rôle dans leur compréhension et leur capacité à les mettre en pratique. Certains étudiants peuvent avoir été habitués à des styles d'enseignement différents, avec des consignes formulées de manière différente. Il est donc important de reconnaître ces différences et de fournir un soutien supplémentaire aux étudiants qui ont besoin d'ajustements pour s'adapter aux consignes spécifiques de l'IMS.

En outre, la clarté et la pertinence des consignes elles-mêmes sont des éléments clés dans la compréhension et l'application réussie par les étudiants. Des consignes ambiguës, vagues ou trop complexes peuvent entraîner des interprétations erronées ou une confusion chez les étudiants. Il est donc essentiel que les enseignants formulent des consignes précises, détaillées et en lien direct avec les objectifs d'apprentissage. Les consignes doivent également être présentées de manière organisée et structurée, en utilisant des termes familiers et des exemples concrets pour faciliter la compréhension.

Anemone, et al., posent la question et y répondent de manière intelligente : « *Pourquoi la compréhension des consignes doit-elle être un souci permanent de l'enseignant ? Tout simplement parce qu'une incompréhension de la consigne empêchera l'entrée des enfants dans l'activité.* » (Anemone, et al., 2022)

Enfin, le soutien pédagogique et la communication entre les enseignants et les étudiants jouent un rôle crucial dans la compréhension et l'application des consignes. Effectivement, une interaction efficace entre le professeur et l'apprenant génère des résultats positifs. Dans le même ordre d'idées, selon Marc & Picard : « *Relation interpersonnelle entre deux individus au moins par laquelle les comportements de ces individus sont soumis à une influence réciproque, chaque individu modifiant son comportement en fonction des réactions de l'autre.* » (Marc & Picard, 2002)

Les enseignants doivent être disponibles pour répondre aux questions des étudiants, clarifier les consignes et fournir des explications supplémentaires si nécessaire. Ils peuvent également utiliser des techniques pédagogiques telles que la démonstration, les exemples pratiques et les discussions en classe pour renforcer la compréhension des consignes et faciliter leur mise en pratique.

Le descriptif du Conseil supérieur québécois met en avant que : « *Dans certains groupes, on rappelle avec nostalgie le souvenir de « grands maîtres », penseurs et hommes de science dont la vie entière était consacrée au progrès du savoir pour le mieux-être de l'humanité.* » (l'éducation, 1982)

En conclusion, notre étude met en évidence plusieurs facteurs qui influencent la compréhension et l'application des consignes par les étudiants de l'IMS. Ces facteurs comprennent le niveau de compétence linguistique, l'expérience antérieure, la clarté des consignes et le soutien pédagogique.

3.3. Propositions pour améliorer la formulation et l'application des consignes

Dans le cadre de notre étude, nous avons identifié plusieurs propositions visant à améliorer la formulation et l'application des consignes pour favoriser une meilleure compréhension et une mise en pratique efficace chez les étudiants de l'Institut des Métiers de Sport (IMS).

Tout d'abord, il est primordial de formuler des consignes claires, précises et adaptées au niveau de compétence linguistique des étudiants. Les enseignants devraient éviter les termes techniques complexes ou les formulations ambiguës qui pourraient générer de la confusion chez les étudiants. Il est recommandé d'utiliser un langage simple et accessible, en fournissant des exemples concrets pour illustrer les attentes.

Zakhartchouk met en évidence l'importance de déterminer que : « *La formulation de la consigne par l'enseignant a son importance. Mais tout se joue dans le face à face, souvent solitaire, de l'apprenant et de la consigne de travail, ce qu'elle représente pour lui, le sens qu'il lui donne et qui ne correspond pas forcément aux intentions de l'enseignant.* » (Zakhartchouk, 2000)

Ensuite, il est recommandé de favoriser l'interaction entre les enseignants et les étudiants lors de la présentation des consignes.

Les enseignants ont des attentes envers les étudiants, car lorsqu'un formateur a une vision claire de ce qu'il souhaite que les étudiants acquièrent et produisent, il est plus aisé de concevoir des consignes adaptées au contexte d'apprentissage réel. À ce propos, Zakhartchouk affirme que,

« [...] pour réussir à l'école, il est décisif de bien comprendre la tâche à effectuer, de saisir ce que l'enseignant ou le manuel commande de faire : ces éléments, qui participent de la « langue de l'école », et que les élèves doivent tous apprendre à « décoder », à manier, à maîtriser. » (Zakhartchouk, 2019)

Les étudiants devraient être encouragés à poser des questions et à demander des éclaircissements en cas de besoin. Les enseignants peuvent également adopter des approches pédagogiques interactives, telles que des discussions en classe ou des exercices de groupe,

pour permettre aux étudiants de partager leurs interprétations des consignes et de bénéficier de la rétroaction de leurs pairs.

Explorons également le rôle captivant de l'humour en tant que moyen d'enseignement dans la compréhension des consignes en éducation, comme souligné judicieusement par Modeste :

« Plus l'humour est d'affiliation, plus le potentiel de rétention augmente chez les apprenants. Même s'il use de taquinerie c'est pour détendre les situations. L'autopromotion, quant à elle, voit le bon côté des choses et permet de vaincre le stress et l'anxiété. Il est utile aussi bien pour les enseignants que pour les élèves qui ont besoin, en situation de classe, d'être au mieux de leur forme. » (Modeste, 2023)

4. Conclusion

4.1. Récapitulation des résultats clés

Cette étude approfondie menée à l'Institut des Métiers de Sport (IMS) a permis de dégager des conclusions substantielles à partir de l'analyse des données recueillies auprès de 134 étudiants. Fondamentalement, notre recherche souligne le rôle essentiel que joue la compréhension des consignes en français dans l'assimilation et l'application efficace des matières spécialisées. Les étudiants qui démontrent une compréhension plus aboutie des consignes sont mieux équipés pour intégrer et mettre en pratique le contenu enseigné.

Parallèlement, notre étude met en exergue une problématique significative : certains étudiants éprouvent des difficultés à établir une connexion entre la compréhension des consignes et le contenu enseigné. Cette observation souligne l'impératif d'adopter une approche pédagogique qui favorise une compréhension holistique des consignes, permettant ainsi aux étudiants de lier ces directives aux concepts enseignés.

Une variation notable dans la perception des étudiants quant à l'efficacité du module de français dans la compréhension des consignes a également été relevée. Certains estiment que ce module les assiste fréquemment, tandis que d'autres rencontrent des difficultés à relier le contenu enseigné aux consignes. Cette constatation souligne l'importance d'une intégration judicieuse du module de français dans l'enseignement des matières spécialisées.

Enfin, notre étude met en lumière plusieurs facteurs influençant la compréhension des consignes, tels que le niveau de compétence linguistique, le manque de pratique et d'exposition à la langue française, ainsi que les différences individuelles des étudiants. Ces paramètres doivent guider la formulation et l'application des consignes afin d'optimiser le processus d'apprentissage des étudiants. Ces résultats contribuent non seulement à une

compréhension approfondie des dynamiques à l'IMS, mais ils suggèrent également des implications significatives pour l'amélioration des pratiques pédagogiques, notamment en mettant l'accent sur la clarté des consignes et la promotion d'une compréhension holistique des matières spécialisées.

Conclusion générale :

Cet article a souligné l'importance de développer des compétences en compréhension et en communication chez les étudiants pour les aider à surmonter les obstacles liés à la compréhension des consignes. Il est crucial de mettre en place des stratégies pédagogiques adaptées, d'intégrer les nouvelles technologies et de promouvoir des pratiques d'enseignement innovantes pour optimiser la qualité de l'enseignement des matières de spécialité à l'IMS.

La conclusion de cette étude, axée sur l'importance des consignes à l'IMS, dévoile plusieurs avenues pour la recherche future, pose des questions à explorer, énumère des limites méthodologiques et met en avant les principales contributions de cette enquête.

En ce qui concerne les perspectives futures, une exploration approfondie des mécanismes liant la compréhension des consignes à la performance académique est essentielle, avec des enquêtes longitudinales envisageables pour comprendre l'évolution de ces compétences. Une analyse de l'efficacité de diverses approches pédagogiques pour améliorer cette compréhension serait également judicieuse, offrant des recommandations pragmatiques aux éducateurs.

Les questions en suspens soulevées par cette étude exigent une attention particulière. Notamment, l'examen des facteurs individuels influant sur la perception variable des étudiants quant à l'efficacité du module de français et une analyse approfondie des obstacles spécifiques entravant la liaison entre compréhension des consignes et contenu enseigné peuvent enrichir notre compréhension.

Cependant, il est crucial de reconnaître les limites de cette recherche. Bien que la méthodologie soit robuste, l'ajout d'entretiens aurait apporté des perspectives qualitatives plus riches. La généralisation des résultats doit être exercée avec prudence en raison de la spécificité de l'échantillon lié à l'IMS. Des études comparatives avec d'autres institutions pourraient renforcer la validité externe des conclusions.

Les principales contributions de cette recherche résident dans ses conseils pratiques pour renforcer la compréhension des consignes, en particulier en préconisant une intégration plus étroite du module de français dans les matières spécialisées. L'identification des facteurs

entravant la liaison entre compréhension des consignes et contenu enseigné offre des pistes pour ajuster les méthodes d'enseignement. Ces conclusions vont au-delà de l'IMS, offrant des insights pratiques pour améliorer l'enseignement des matières spécialisées dans d'autres contextes éducatifs similaires.

Bibliographie

- Amargui, L. (2006). L'enseignement de la langue française à l'université marocaine. *Le français aujourd'hui*(n° 154), p. 77 à 81. Récupéré sur <https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2006-3-page-77.htm>
- Amélie, C. (2021). *Penser la consigne en contexte scolaire pour favoriser la réussite des élèves*. Récupéré sur <https://univ-fcomte.hal.science/hal-03442545>
- Anemone, R. Y.-J. (2022). *CONSIGNES DISCIPLINAIRES*. Paris.
- Céline Leblanc, F. G. (2014). *Consignes claires : travail réussi!* Récupéré sur <https://pedagogie.quebec.ca/le-tableau/consignes-claires-travail-reussi>
- Coron, C. (2020). *La Boîte à outils de l'analyse de données en entreprise* (Vol. BâO La Boîte à Outils). (Dunod, Éd.) Récupéré sur <https://www.cairn.info/la-boite-a-outils-de-l-analyse-de-donnees--9782100808557-page-36.htm>
- Edmond Marc, D. P. (2002). *Vocabulaire de psychosociologie*. (Érès, Éd.) Récupéré sur <https://www.cairn.info/vocabulaire-de-psychosociologie-2002--9782749206851-page-189.htm?ref=doi>
- Fenneteau, H. (2015). *Enquête : entretien et questionnaire*. (Dunod, Éd.)
- Filliettaz, L. (2009, MARS). Les discours de consignes en formation professionnelle initiale : une approche linguistique et interactionnelle. Récupéré sur <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.445>
- Garcia-Debanc, M.-F. R. (2015). Les reformulations comportant des exemples dans les cours magistraux de l'enseignement supérieur. *La reformulation : usages et contextes*. Récupéré sur <https://journals.openedition.org/corela/4066>
- Khenous, Z. (2012). *Comment favoriser la compréhension d'une consigne scolaire : de l'élaboration à la passation ?* Montpellier: dumas-00840651. Récupéré sur <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00840651/document>
- Laffont, A. (s.d.). *Français en CE1 : comment aider votre enfant ?* Consulté le Janvier 18, 2024, sur <https://www.projet-voltaire.fr/dossier-voltaire/francais-en-ce1-comment-aider-votre-enfant/>
- l'éducation, C. s. (1982, Octobre 1). Avis sur le rôle du professeur universitaire de l'éducation. (I. D. l'éducation, Éd.) Quebec. Consulté le Janvier 21, 2024, sur <https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/50-0315-AV-le-role-du-professeur-duniversite.pdf>
- Modeste, D. C. (2023, octobre 10). L'HUMOUR, UN OUTIL PEDAGOGIQUE A INTEGRER AU SYSTEME EDUCATIF BENINOIS. *1*(1), p. 67 à 83. Récupéré sur <https://revuefrancophone.fr/index.php/home/article/view/4>
- Petit, J. (2001). *L'immersion, une révolution*. (D. 2. [Colmar] : J. Do Bentzinger, Éd.) Colmar.

Zakhartchouk, J.-M. (2000). Les consignes au cœur de la classe : geste pédagogique et geste didactique. *Les outils d'enseignement du français*, p. 63. Récupéré sur https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_2000_num_22_1_2343

Zakhartchouk, J.-M. (2000). Les consignes au cœur de la classe : geste pédagogique et geste didactique. *Les outils d'enseignement du français*, p. 62.

Zakhartchouk, J.-M. (2000). Les consignes au cœur de la classe : geste pédagogique et geste didactique. *Les outils d'enseignement du français*, p. 63. Récupéré sur https://www.persee.fr/doc/reper_1157-1330_2000_num_22_1_2343

Zakhartchouk, J.-M. (2019). *Apprendre à apprendre*. (R. Canopé, Éd.)

Zerbato-Poudou, M.-T. (2001). Spécificités de la consigne à l'école maternelle et définition de la tâche. *Les consignes dans et hors l'école*, p. 116. Récupéré sur https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2001_num_111_1_2427

Zerbato-Poudou, M.-T. (2001). Spécificités de la consigne à l'école maternelle et définition de la tâche. *Les consignes dans et hors l'école*, p. 118. Récupéré sur https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2001_num_111_1_2427

Zerbato-Poudou, M.-T. (2001). Spécificités de la consigne à l'école maternelle et définition de la tâche. *Les consignes dans et hors l'école*, p. 122. Récupéré sur https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2001_num_111_1_2427